

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ МУМИЁ НА ДИУРЕЗ У СОБАК ПРИ ПОДКОЖНОМ И ВНУТРИВЕННОМ ВВЕДЕНИИ.

Фанил Фаридович Загрутдинов

Старший Преподаватель. Андижанский Государственный Медицинский Институт.

Актуальность. Традиционная медицина (ТМ) относится к знаниям, навыкам и практикам, основанным на теориях, убеждениях и опыте, характерных для различных культур, используемых для поддержания здоровья, а также для профилактики, диагностики, улучшения или лечения физических и психических заболеваний (1). Таким образом, проводятся различные исследования традиционной медицины, и доказано, что некоторые природные лекарственные соединения оказывают полезное воздействие на здоровье при ряде заболеваний (2).

Мумиё - это гербо-минеральный эксудат с длительной историей использования в традиционной народной медицине. Он происходит из гористых регионов Индии (3, 5), а также России (включая регионы бывшего СССР, такие как Урал, Алтай, Кавказ, Казахстан, Саяны, Байкал, Узбекистан и Таджикистан), а также встречается в других странах, таких как Китай, Пакистан, Непал, Афганистан и Тибет (6). Мумиё, известное под разными названиями, такими как Шиладжит, Силаджита, Маратхи или Гуджарати (на хинди), Асфальт (на английском), Силажату (на бенгали), Скальный сок (в Тибете), Покоритель гор (на санскрите), Хаджаруль-Муса или Арак-аль-джебаль (на арабском), Мумиё или Мумнаэй (на персидском), μούμια (на греческом), Муему (на русском), Мумиё (на немецком), Минеральный смоленский битум, Еврейский битум, Минеральный воск и Брагшун, представляет собой от бледно-коричневого до черновато-коричневого природное вещество, которое более 3000 лет используется как омолаживающее и адаптогенное средство (4).

Происхождение мумиё объясняется тремя основными теориями: биологической, геологической и био-минералогической. Геологическая теория утверждает, что мумиё является результатом длительных геологических процессов. Согласно биологической теории, предполагается, что мумиё образуется из погибших растительных остатков или животных экскрементов при определенных физико-химических условиях. Кроме того, био-минералогическая концепция предполагает, что этот компаунд является продуктом механического загрязнения жидкого предшественника мумиё и минеральных факторов, включая регион производства, виды растений, геологические характеристики горных пород и почвы, местную температуру, влажность и высоту над уровнем моря, среди прочих, играют роль в влиянии на состав и терапевтические свойства мумиё (8,9). Несмотря на схожие физические характеристики в различных регионах мира, эти факторы влияют на состав и соотношение компонентов в мумиё. В общем, мумиё состоит из органических соединений (60–80%), неорганических соединений (20–40%) и микроэлементов, таких как Fe, Ca, Cu, Zn, Mg, Mn, Mo и P (10).

В X веке Ахвази в своей книге "Камель ас-Санаэ" рекомендовал мумиё для лечения холодных головных болей, кровохарканья, астмы и удаления мертвого плода. Авиценна, известный персидский врач того времени, в своей знаменитой книге "Канон" предложил мумиё как высокоэффективное средство для укрепления мозга, повышения фертильности и лечения различных других недугов. Перейдя в XII век, персидская книга под названием "Захире

Хваразмшахи", написанная Джорджани, рекомендовала мумиё для воспаления, язв, проблем с мочеиспусканием и простатой (7).

Мумиё было рекомендовано в различных дозах для решения ряда проблем со здоровьем, включая заболевания мочеполовой системы, желтуху, камни в желчном пузыре, расстройства желудочно-кишечного тракта, увеличение селезенки, эпилепсию, гиперчувствительность, нервные расстройства, хронический бронхит, туберкулез, экзему, анемию и диабет (11). Однако наличие грибкового загрязнения, особенно микотоксинов, является значительным ограничивающим фактором для широкого применения мумиё в мировой практике (12).

Специалисты традиционной медицины утверждают, что мумиё эффективно воздействует на проблемы, такие как отсутствие сексуального влечения, камни в почках, боли и переломы костей, остеоартрит, спондилит, отеки, геморрой, старение, омоложение, антисептик, ожирение, анорексия и снижение веса (9). Благодаря противовоспалительным, антиоксидантным, антимуtagenным и иммуно-модулирующим свойствам фульвовой (ФК) и гуминовой кислоты (ГК), есть некоторые данные, указывающие на то, что мумиё может служить потенциальным препаратом для профилактики рака (10). Кроме того, различные дозы мумиё проявляли снижение уровня глюкозы в крови и благоприятные эффекты на липидный профиль у крыс (13). Экстракт мумиё также улучшает синтез нуклеиновых кислот и увеличивает транспортировку минералов в мышечные и костные ткани (6).

Цель исследования. В свете многочисленных исследований и утверждений относительно терапевтических свойств мумиё в Традиционной медицине (ТМ), Аюрведе и Сиддха-системах медицины, а также отсутствия комплексных оценок этого вопроса, данное исследование направлено на предварительную оценку эффектов применения мумиё - традиционного препарата, хорошо известного в древней медицине как Востока, так и Запада - на диуретическое действие у собак при подкожном и внутривенном введении.

Методы исследования. Влияние Хамзаабатского мумиё на диурез исследовались и в опытах на собаках. В этих экспериментах ставилась задача выяснить при разных путях введения оптимальную дозу препарата. Кроме того, хотелось получить информацию и о влиянии на эффект мумиё, пути введения препарата. Животные содержались в помещении с контролируемой температурой и имели свободный доступ к обычному рациону для собаки и воде.

Эксперименты проводили на бодрствующих собаках-самках, которым предварительно на брюшную стенку вводили мочеточники по методу Павлова-Цитовича (Е.Б.Берхии, Ю.и.Иванов,1972).

Порции мочи собирали через каждый час в течении 5 часов.Первая порция мочи служила контролем,после сбора её животному вводили препарат мумиё подкожно или внутривенно в различных дозах в 10 мл жидкости (0,9% раствор). Полученные данные приведены в таблице 1.

Результаты и их обсуждение. Данные таблицы 1 показывают, что мумиё при введении внутривенное в дозах 1,5, 10, 25 и 50 мг/кг веса оказывает усиление диуреза действие начинается после введения через час и продолжается в течении 4 часа. Отмечается доза-зависимое действие мумиё. При внутривенном введении действие начинается-уже через 1 час и эффект больше, а при подкожном, действие начинается через 2 часа и с меньшим эффектом. Таким образом, при анализе действие мумиё на водно-солевой обмен и функцию почек можно отметить, что препарат Хамзаабатского мумиё при однократном и длительном введении

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

крысам в дозе 50мг/кг вызывает усиление почечной экскреции воды, натрия и калия. Диурез у животных увеличивается главным образом на счет снижения канальцевой реабсорбции. В опытах на кроликах при однократном введении мумиё в дозе 50 мг/кг наблюдаемое увеличение диуреза и почечной экскреции натрия происходит как за счет увеличения клубочковой фильтрации, так и за счет угнетения процессов реабсорбции в канальцах. При увеличении объема внеклеточной жидкости у крыс введением в вену изотонического солевого раствора с помощью солевой и водной нагрузок отмечается увеличение натрийуреза, особенно выраженное на фоне введения препарата мумиё.

Таблица 1. Влияние различных доз мумиё на диурез у собак при подкожном и внутривенном введении.

Доза, путь введения	Контрольный период	Время после введения препарата			
		1 часа	2 часа	3 часа	4 часа
Растворитель в/в	43,5 ± 1,0	40,7 ± 1,3	48,2 ± 1,1	46,5 ± 1,0	45,2 ± 0
Мумиё 1 мг/кг в/в	73,0 ± 1,7	121,0 ± 2,8	137,0 ± 2,8	140,0 ± 3,1	73,8 ± 2
Мумиё 5 мг/кг в/в	51,0 ± 1,1	83,0 ± 1,8	173,0 ± 4,0	209,0 ± 2,3	117,0 ± 1
Мумиё 10 мг/кг в/в	62,0 ± 1,6	86,0 ± 2,2	213,0 ± 3,6	268,0 ± 6,4	159,0 ± 3
Мумиё 25 мг/кг в/в	12,8 ± 0,6	128,0 ± 3,5	194,0 ± 3,5	186,0 ± 2,3	149,0 ± 2
Мумиё 50 мг/кг в/в	26,0 ± 3,0	109,0 ± 4,0	232,0 ± 9,6	245,0 ± 8,8	158,0 ± 7,0
Мумиё 1 мг/кг п/к	62,5 ± 1,0	65,1 ± 1,2	75,0 ± 1,0	65,0 ± 0,7	63,7 ± 0,6
Мумиё 50 мг/кг п/к	41,6 ± 0	40,2 ± 0,8	63,6 ± 0,8	65,0 ± 1,0	55,6 ± 0,8

*- изменение статистически достоверно отличаются от контроля.

Выводы.

1. Все исследованные виды мумиё увеличивают диурез и натрийурез.
2. Наличие этого свойства у среднеазиатских мумиё можно использовать для идентификации препарата.

Литература

1. Qi Z, Kelley E. The WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023: A perspective. Science. 2014;346:S5-S6.
2. "WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023". World Health Organization Retrieved 2014-04-20. 2013.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

3. Ghosal S. 2006. Shilajit in Perspective. Narosa Publishing House, New Delhi India.
4. Olivieri MF, Marzari F, Kesel AJ, Bonalume L, Saettini F. Pharmacology and psychiatry at the origins of Greek medicine: The myth of Melampus and the madness of the Proetides. *J Hist Neurosci.* 2017;26(2):193-215.
5. Wilson E, Rajamanickam GV, Dubey GP, et al. 2011. Review on shilajit used in traditional Indian medicine. *J Ethnopharmacol* 136:1–9
6. Schepetkin I, Khebrikov A, Kwon BS. 2002. Medical drugs from humus matter: focus on mumie. *Drug Devel Res* 57: 140–159
7. Shirbeigi L ZA, Naghizadeh A, Alizadeh Vaghasloo M. The Concept of Temperaments in Traditional Persian Medicine. *Trad Integr Med.* 2017;2(3):143-56.
8. Frolova N, Kiseleva L, Tatiana. Chemical composition of mumijo and methods for determining its authenticity and quality (a review). *Pharma Chem J.* 1996;30(8):543-7.
9. Agarwal SP, Khanna R, Karmarkar R, Anwer MK, Khar RK. Shilajit: a review. *Phytother Res.* 2007;21(5):401-5.
10. Verma A, Kumar N, Gupta L, Chaudhary S. Shilajitin Cancer Treatment: Probable Mode of Action. *Int J Pharmaceutic Bio Arch.* 2016;7(1):12-6.
11. Stohs SJ, Singh K, Das A, Roy S, Sen CK. 12-Energy and Health Benefits of Shilajit. In: Bagchi D, editor. *Sustained Energy for Enhanced Human Functions and Activity.* Academic Press; 2017. p. 187-204
12. Ghosal S, Lal J, Singh SK, Goel RK, Jaiswal AK, Bhattacharya SK. The need for formulation of Shilajit by its isolated active constituents. *Phytother Res.* 1991;5(5):211-6
13. Trivedi N, Mazumdar B, Bhatt J, Hemavathi K. Effect of shilajit on blood glucose and lipid profile in alloxaninduced diabetic rats. *Indian J Pharmacol.* 2004;36(6):373-6.